

HISTORICAL SCIENCES

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВЕННО-РЕЛИГИОЗНЫХ ОТНОШЕНИЙ В СОВРЕМЕННОМ АЗЕРБАЙДЖАНЕ

Мамедов Д.В.

*Учитель Азербайджанского института теологии,
Доктор философии по теологии*

DEVELOPMENT POTENTIAL OF THE RELATIONS BETWEEN STATE AND RELIGION IN THE PRESENT-DAY AZERBAIJAN

Mammadov J.

*Doctor of Theology,
Azerbaijan Institute of Theology*

Аннотация

После восстановления Азербайджаном государственной независимости начался новый этап государственно-религиозных отношений. Были сняты запреты и ограничения, на протяжении многих лет налагаемые на религиозные убеждения и верования, деятельность духовенства, места религиозного поклонения и издание религиозной литературы.

Сегодня в независимом Азербайджане созданы условия для свободы вероисповедания и свободного исполнения религиозных обрядов не только мусульманскими религиозными общинами, но и представителями других религий. Наряду с мусульманами, христиане, иудеи и последователи прочих религий свободно исполняют свои религиозные обряды на территории Азербайджана. Никакая форма дискриминации между ними не допускается. Именно благодаря успешной политике, проводимой в Азербайджане в сфере религиозной деятельности, а также благодаря государственной заботе о религиозных общинах, Азербайджан в наши дни стал одним из центров мультикультурализма и толерантности в мире.

В статье подробно рассматривается состояние государственно-религиозных отношений в современном Азербайджане, перспективы их развития, актуальные проблемы, а также основные направления взаимодействия религиозных и государственных институтов.

Кроме того, детально исследуется устранение существующих трудностей на пути урегулирования государственно-религиозных отношений и формирования религиозного мировоззрения в современных условиях, а также изучается влияние религиозных ценностей и отношений на моральные нормы в обществе. В то же время раскрываются новые перспективы и пути развития взаимодействия различных общественных институтов и религиозных структур в современной общественно-политической плоскости. Через призму теории секуляризации и концепции «постсекулярного» мира рассматривается текущее состояние и перспективы развития государственно-религиозных отношений в азербайджанском обществе. В заключение доводятся до внимания общие задачи, направленные на трансформацию социальной жизни общества в плоскости государственно-религиозных отношений в нашей стране.

Abstract

A new stage of the relations between state and religion started after Azerbaijan regained its independence. The restrictions imposed for many years on the religious beliefs, clergy activities, sacred spaces and publication of religious literature were removed.

Today, conditions are in place in independent Azerbaijan for religious freedom and performance of religious rites by not only Muslim religious communities, but also representatives of other religions. Not only Muslims, but Christians, Jewish people and representatives of other religions perform their religious rites in Azerbaijan without restraint. No form of discrimination against them is allowed. In virtue of the successful policy pursued in Azerbaijan with respect to religious activity, as well as the state care for religious communities, the present-day Azerbaijan is one of the global centers of multiculturalism and tolerance.

The article covers the current state of state-religious relations in Azerbaijan, the future development and the pressing challenges, as well as the focus areas of the interaction between religious and state institutions.

Besides, the article examines the elimination of existing challenges in the settlement of relations between state and religion, the formation of a religious worldview in the modern context, and the influence of religious values and relations on the moral standards in society. Furthermore, the paper provides insight into the new prospects and ways to enhance the interaction of various public and religious institutions in the context of modern social and political relations. It reviews the current state and development potential of the relations between state and religion in Azerbaijani society from the perspective of the secularization theory and the post-secular world concept. Finally, the common tasks are brought forward aimed at transforming the social life of the public through the lens of relations between state and religion in our country.

Ключевые слова: Азербайджан, государственно-религиозный, секуляризация, религиозные структуры, перспективы, межрелигиозный диалог, толерантность.

Keywords: Azerbaijan, state-religious, secularization, religious institutions, prospects, interreligious dialogue, tolerance.

Введение

Религиозная политика современного азербайджанского государства основана на многовековой культуре, обычаях и традициях, нравственном наследии нашего народа. В стране созданы благоприятные условия для свободы не только ислама, но и других религий. В то же время, в Азербайджане возникли не существующие ранее нетрадиционные течения. Этот процесс в определенной степени активировал сторонние силы, а также иностранных миссионеров. Как известно, в ряде стран мира государство использует религию как средство влияния на массы, а внешние силы — как средство расширения своего влияния. В результате, возникает ситуация, влияющая на взаимоотношения государства и религии, а также на верующих. Такую ситуацию не всегда можно прогнозировать. Поэтому в статье уделяется особое внимание состоянию зон и конфессий в религиозной сфере; территориальному делению и количеству этноконфессиональных меньшинств; свободе совести и государственной безопасности.

«Один из основных вопросов — это обеспечение светским государством как политической системой гарантий в конфессиональной сфере. Религиозная толерантность светского государства не безгранична. Она заканчивается там, где начинается угроза с религиозным мотивом, а именно, скрытая потенциальная угроза в виде превращения светской политической системы в теократию. Потому что в светском обществе слияние религии и государства, веры и политики невозможно. Такой «интеграл» приводит к разрушению общественно-политической структуры и ослаблению (даже исчезновению) демократических учреждений» [10]. Это нарушает соответствующие рамочные документы, четко регулирующие конституционные основы светского государства и мировое сообщество, вероисповедание и политическую власть, взаимоотношения религии и гражданского общества.

Межрелигиозные отношения в Азербайджане

Как было отмечено ранее, ислам является преобладающей религией в Азербайджанской Республике, однако в то же время в стране широко распространены христианство и иудаизм. Страну можно разделить на две «мусульманские зоны». Сюда входят территории, расположенные к югу от линии Баку–Шамаха–Евлах: Гянджа–Газах–Нахичевань, вплоть до южной границы с Ираном. Большинство верующих являются шиитами: они включают тюрков, тальшей, татов, часть курдов. Часть верующих составляют сунниты: турки-месхетинцы, татары, часть курдов принадлежат к этому мазхабу. К тому же здесь проживают православные русские, украинцы, белорусы, греки, грузины, русские сектанты, католики и лютеране-немцы, удины, григорианцы, горские евреи, европейские евреи, грузинские евреи.

Что касается перспективы государственно-религиозных отношений в Азербайджане здесь основное место занимает с одной стороны увеличение роли религии, заинтересованность правительства во влиянии на все сферы общества, а с другой стороны — наличие массовой веры народа. Сегодня вера в Аллаха требует от человека духовную дисциплину, самоотверженность, любовь. В обществе попытки власти установить тотальный контроль над религией на фоне провозглашённой всеобщей религиозности в ряде случаев приводят к массовому недоверию среди людей. Поэтому религия должна сыграть свою воспитательную роль в жизни общества, люди должны быть просвещены с религиозной точки зрения. Тогда повысится значимость религии в обществе.

В то же время религия не должна требовать от государства каких-либо привилегий или повышения своего статуса и роли, она должна проявлять свои положительные возможности — тогда её партнёрство с государством будет естественным и взаимовыгодным. В этом плане сотрудничество между государством и религией имеет текущие и перспективные направления и формы. В Азербайджане получили развитие нижеследующие направления такого сотрудничества: защита благополучия и гармонии в азербайджанском обществе, повышение социальной роли религии, милосердие и благотворительность, забота о семье, сохранение и развитие культурного разнообразия, диалог между государством и религией, межрелигиозный диалог. В этих сферах ряд государственных органов более активно сотрудничает с такими религиями, как ислам, православие, иудаизм и др. Это вполне понятно: эти религии являются самыми массовыми. Во всех этих формах сотрудничества требуется более массовое участие различных религий, также следует учитывать то, что отдельные религии исторически интегрировались в социальную и культурную жизнь Азербайджана.

Новый этап сотрудничества между государством и религией

После восстановления Азербайджаном государственной независимости государственно-религиозные отношения вступили в новый этап. Наряду с обеспечением свободы вероисповедания государство приняло меры для выделения финансовой помощи религиозным учреждениям.

Следует отметить, что среди государств-участников ОБСЕ в сфере установления государственно-религиозных связей на международном уровне признаны опыт и модель Азербайджана. Соблюдение принципа светскости Азербайджана является одним из основных вопросов в развитии форм партнёрства между государством и религией, что требует отсутствие вмешательства государства во внутренние работы религиозных структур и наоборот, осуществления ими своих функций. В то же время следует отметить, что государство не может

полностью отказаться от ведения определенной политики по отношению к религиозным общинам, а религия сохраняет за собой право религиозно-нравственной оценки государственной политики.

В Азербайджане никогда не было противостояния между мусульманами с различными убеждениями на религиозной почве. В перспективе государственных и религиозных отношений в современной Азербайджанской Республике религиозная терпимость и толерантность выступают важными показателями. В Азербайджане межкультурный и межрелигиозный диалог занимают основное место. Межрелигиозный диалог играет решающую роль в обеспечении национальной солидарности и единства.

Рассказывая о диалогах между религией и культурой, египетский мыслитель Мухаммед Халифа Гасан считает их *«различными формами общения»* [6, стр.10]. Турецкий исследователь Курруджан Ахмет охарактеризовал межрелигиозный диалог следующим образом: *«Под межрелигиозным диалогом подразумевается общение, обсуждение в толерантной среде различными группами, исповедующими какую-либо религию, а также людьми, исповедующими разные религии, общих вопросов, установление между ними сотрудничества, без принудительного или неэтичного навязывания друг другу своих убеждений и мыслей»* [4,14]. Таким образом, межрелигиозный диалог является средством межконфессионального общения, и основная цель заключается в сотрудничестве посредством обсуждений. С точки зрения государства результатом взаимодействия государства и религии должно быть успешное продвижение государства путем модернизации и всестороннего развития.

Ослаблены связи религиозных систем, прошедших догматическую или конфессиональную модернизацию, со священными традициями. Например, протестантизм утратил апостольское преемство и сегодня не признается религией спасения ни Римско-католической церковью, ни Православной церковью. Постоянные попытки протестантизма соответствовать духу времени привели к возникновению женского священства и епископата, признанию однополых браков, разрешению аборт и принятию эвтаназии. Сегодня для формального соблюдения требований светскости и светских ценностей в христианстве во многих странах Европы запрещено ношение нагрудных крестов в общественных местах, а Европейский суд по правам человека запретил использование креста в итальянских школах и др. Для сохранения своего влияния в мире Римско-католическая церковь выбрала определенный путь модернизации. Несмотря на принятие на Втором Ватиканском соборе, проходившем в 1962-1965-е годы, деклараций и конституций, в определенной степени обновивших опыт Римско-католической церкви, сегодня она вернулась к прошлому опыту.

Что касается ислама, хотя утверждается, что ислам обновляется каждый век, становится ясным, что модернизация не реализуется. В исламе вечно противостоят консерваторы и реформаторы и оба

течения считают себя правыми: реформаторы хотят обновить, а консерваторы сохранить основы ислама. Однако реформаторы всегда чувствуют определенное серьезное сопротивление, тогда как призывы к «возвращению к основам ислама» воспринимаются крайне легко. В этих призывах можно запросто увидеть желание защитить реалии ислама в период пророков и халифов.

Место и роль религий в мире глобализации

Религии могут развивать формы ответа на новые требования и проблемы, с которыми сталкивается человечество, однако абсолютная истина религии остаётся неизменной. В этом плане возникает следующий вопрос: могут ли религии принять конструктивное участие в модернизации государства без самомодернизации? Несомненно, религия играет незаменимую роль в процессах модернизации. Эта роль достаточно разнообразна, однако она сосредоточена вокруг воспитания человека, в первую очередь его нравственного, морального воспитания. Религия придает смысл жизни человека, развивает его с нравственной точки зрения. В процессе такого развития человек и общество могут принимать активное, сознательное участие в процессе модернизации, осуществляемом страной. Поэтому вопрос вклада религии в процессы модернизации превращается в другой вопрос: процессы модернизации проходят в направлении развития духовных потребностей человека? Если это так, то религия вносит вклад в модернизацию или она выступает против нее.

Рассказывая о межрелигиозном диалоге, азербайджанский исследователь Ш.Зейналов пишет: *«Прежде всего было бы целесообразным рассказывать о диалоге учений, течений, сект, представляющих религии в их рамках»* [9, стр. 54]. Однако нельзя согласиться с этими мыслями автора. Потому что религии обладают более обширным содержанием и охватывают не только внутррелигиозный, но и межрелигиозный диалог. Привлекает внимание мысль автора о том, что обеспечение межрелигиозного диалога на глобальном, региональном уровне зависит от состояния внутррелигиозного диалога, от их готовности к диалогу, открытости, терпимости.

Массовая миграция населения арабских стран в Западную Европу осенью 2015 года серьезно повлияла на цивилизацию, социальное развитие. Кризис системы европейских и христианских ценностей демонстративно проявил себя. Система ценностей «новых европейцев», главным образом мусульман, и ислам как религия в определённой степени выполняли в чуждом обществе функцию национально-культурной идентичности, а отчасти — и идеологическую функцию. Проявление либеральной толерантности пока что не мешает религиозной и культурной экспансии европейских мусульман. В некоторых случаях Запад проявляет предвзятое отношение к Востоку, старается ставить свои религиозно-нравственные ценности выше веры и убеждений Востока. Азербайджанский исследователь, член-корреспондент НАНА К.Буниятзаде справедливо отмечает, что *«другая сторона*

(Запад) ищет слабые места в идеологии мусульманского Востока или целенаправленно создает такие пробелы, а потом с их помощью получает обширное пространство для реализации своих идей и намерений» [1, стр. 54]. Считаю, что это верно. Именно поэтому диалог между Западом и Востоком на крайне низком уровне. В таких условиях религиозные учреждения мусульман, являясь важной частью жизни общества и индивида, стремились адаптироваться к меняющимся условиям жизни. Привлекательность религии резко возросла, как и желание отдалиться от экономической, социальной и политической нестабильности и найти крепкую опору. Таким образом, в западном обществе укрепилось интолерантное отношение мусульман к религиозно-нравственным проблемам. Азербайджанский исследователь С.Гусейнов, упомянувший о таком отношении, пишет: «В нынешней ситуации некоторые западные государства не идут по этому универсальному пути, они выбрали путь, создающий идеологические и политические провокации между народами и государствами, религиями и цивилизациями, приводящий к конфликтам и противостоянию на почве национально-религиозной дискриминации» [2, стр. 87]. В таких условиях государство создает благоприятные условия для межрелигиозного диалога в современном Азербайджане. Межрелигиозный диалог является не только мыслью теологов различных конфессий, состоящих из верующих, а также сравнительным анализом предписаний, разных источников, толкований и религиозных практик. В диалоге сфера межрелигиозных отношений являются существенным элементом внутренней и внешней религиозной политики государства, обладающей специальной стратегией и тактикой.

Значимость межрелигиозного диалога

И в современном Азербайджане гармония межнациональных отношений во многом зависит от адаптации межрелигиозных отношений. Ясно, что мир между народами невозможен без мира между религиями. Если бы национальные меньшинства успешно решали проблемы национального вопроса, тогда в решении такой сложной и актуальной задачи, как сохранение и развитие их культуры, языка и культурного суверенитета светским и демократическим образом, религии оставалось бы меньше места.

Бывший председатель Государственного комитета по работе с религиозными структурами Г.Оруджев в связи с этим вопросом отмечает, что «диалог тесно связан с общим критерием культуры, толерантным мышлением, принципом недопущения расизма и дискриминации» [8, стр. 283]. Межнациональные отношения, как самый важный компонент межкультурного диалога, требуют межрелигиозный диалог. В этом плане проблема межрелигиозного диалога в сфере межрелигиозных отношений становится крайне актуальной и превращается в фактор, влияющий на культурную, социально-экономическую и политическую жизнь общества.

На пути развития межрелигиозного диалога имеется достаточно препятствий, в частности расширение радикального религиозного фундаментализма, отрицающего диалог. В этом случае фундаментализм понимается не как желание восстановить традиционный религиозный образ жизни, а как радикальное религиозно-политическое движение, направленное на борьбу с гуманистическими ценностями современного плюралистического общества. Однако основным препятствием для межрелигиозного диалога является больше отсутствие интереса к нему и желания участия в нем, чем радикальный фундаментализм. Почти все религиозные структуры заняты внутренними проблемами. Они пытаются обосновать отсутствие интереса к диалогу вокруг острых религиозных, социально-экономических, нравственных и других проблем, ссылаясь на проблемы внутри конфессий, отсутствием единства и гармонии в них, игнорированием собственных проблем. В этом плане наряду с попытками и политикой государства, советы религиозных деятелей, направленные на мир и солидарность, и ценности толерантности также занимают основное место в процессе диалога.

Бывший председатель Государственного комитета по работе с религиозными структурами Г.Оруджев также отмечает, что «толерантность является древней культурой и характерной особенностью культуры ведения диалога. Однако это свойство не дано каждому народу, государства... и индивиду. Для сохранения стабильной и спокойной социально-политической обстановки в обществе и создания истинного гражданского общества в первую очередь важно сохранить толерантность в этнической и религиозной сфере» [8, стр.284].

События и новые процессы, происходящие в современном мире, серьезно влияют на критерий толерантности и диалога на практике. В последнее время увеличилось число случаев злоупотребления религией. Мы становимся свидетелями того, что в основе возникающих конфликтов лежит также фактор религии. Сегодня толерантность превратилась в сложный механизм, сильный влиятельный феномен. Азербайджанский исследователь Нифтиев Нияз в связи с этим вопросом отмечает следующее: «Каждая страна, каждая нация имеет свои взгляды на толерантность. Согласно единогласному мнению ученых чувство толерантности является историческим качеством... Таким образом модель толерантности в Азербайджанской Республике, выдержавшей проверку временем, это желание мирной жизни, уважение к другой культуре, религии, гостеприимство». [7, стр. 287].

Толерантность и диалог - феномены, объединяющие в себе высокие культурно-религиозные ценности. Азербайджанский народ известен во всем мире своим чувством «толерантности и диалога». Азербайджан является одним из исторически сформировавшихся редких образцов мирного сосуществования различных наций и религиозных конфессий.

«96 процентов населения Азербайджана составляют мусульмане. Среди немусульманских религиозных общин, действующих в стране, 1,1% от общего населения занимают христиане, 0,46% - евреи, 0,19% - бахаи, 0,06% - харе кришнаиты, 0,19% - молокане». [3, стр.15]

Во все времена выдающиеся личности человечества высоко оценивали роль и значение религии, религиозных учений в жизни человека. Своими поучительными призывами религия приглашает людей к непорочности, благородству, чистоте, вежливости, искренности, честности, смелости.

Следует отметить, что единство жизненных путей различных наций и религиозных конфессий Азербайджана сыграли важную роль в формировании религиозной толерантности в стране. Сегодня межрелигиозный, межкультурный диалог Азербайджана превратился в известную модель толерантности и религиозной терпимости для передовых стран мира.

Межрелигиозный диалог, как составная часть межкультурного диалога, открывает качественно новые перспективы перед человечеством. Диалог в религиозной сфере возможен не только между различными монотеистическими религиями, но и внутри них. Таким образом, как в сфере внутренних, так и внешних связей имеется серьезная потребность в диалоге и сотрудничестве для религиозного мировоззрения. Для этого очень важно изучить первичные условия для диалога и учесть разделение религиозных и политических свойств в ходе изучения вопросов межрелигиозного диалога. Религиозная толерантность делится на несколько видов в зависимости от общества, в котором она проявляется:

«1. Толерантность к людям, исповедующим другую религию (христиане-мусульмане, евреи-мусульмане, христиане-буддисты и др.).

2. Толерантность к представителям других сект (католики-протестанты, православные-католики, сунниты-шииты и др.)

3. Толерантность к сектантским движениям.

4. Толерантность между верующими и неверующими. Существуют специалисты, дающие самое короткое объяснение толерантного общества. Например, многие эксперты считают, что общество, в котором толерантные люди составляют абсолютное большинство, должно считаться толерантным». [3, стр.15-16]. Диалог и сотрудничество играют основную роль в отношениях между различными религиями. Согласно межрелигиозному политическому аспекту межрелигиозный диалог является неизбежным. Культура толерантности является важным средством для преодоления религиозного фанатизма. Межрелигиозный диалог и сотрудничество - элемент призыва, основанный на общечеловеческих ценностях.

Азербайджанская модель межрелигиозного диалога

В процессе межрелигиозного диалога необходимо разделять религиозные и политические черты. Религиозные черты в диалоге возможны только в религиозных системах. Межрелигиозный диалог и

толерантность в Азербайджане достигли самого высокого уровня развития и этот вопрос получит дальнейшее развитие. Азербайджанский исследователь Г.Исмаилов, рассказывая об этом вопросе, отмечает следующее: *«В плане человеческих, толерантных и светских отношений Азербайджан не может быть сравнен с другой страной. Потому что качество толерантности Азербайджана, вытекающее из национальных, религиозных и географических особенностей, нашло свое место в генофонде народа. Таким образом, уровень межрелигиозного диалога и сотрудничества в обществах и странах, в хорошем смысле отличающихся по развитию традиций толерантности, выше, чем в других странах» [3, стр.40-41].* Поэтому использование опыта обществ, являющихся образцовыми в этой сфере, как на местном, так и на региональном и международном уровне, может быть полезным.

Современная азербайджанская модель диалога, сотрудничества и толерантности достигла самого высокого уровня развития в период национальной независимости. Современная религиозная политика, отражающая богатый опыт исторического прошлого Азербайджана, отличается своими четкими теоретическими и политическими направлениями. Народы нашей страны, не позволяющие возникновению религиозных конфликтов, в любых сложных ситуациях прежде и сейчас, питают друг к другу толерантность и взаимоуважение. На современном этапе этот опыт может превратиться в фактор стабильности и продолжительного развития общества, объединившись с обдуманной и сбалансированной государственной политикой, связанной с религией.

Азербайджанский исследователь Ш.Зейналов в связи с этим вопросом отмечает следующее: *«Рассматривая теоретическую конструкцию этой парадигмы в научном, философском, историческом аспекте, мы видим, что она обладает глубоким историческим прошлым, различными аспектами, крайне важной исторической унификацией с национально-нравственной, этнической, этической, политической, нравственной, гуманистической и практической точки зрения. Так, исторически различные этносы, нации, конфессии сосуществовали в нашей стране в религиозных, толерантных, мультикультуральных условиях». [9, стр.237].* Автор показывает, что, несмотря на распространение иудаизма и христианства в Азербайджане с древних времён, они сосуществовали с исламом в условиях толерантной среды, а модель межрелигиозного диалога Азербайджана как прогрессивная идея сохранилась до наших дней.

В истории и современном мышлении азербайджанского народа диалог, толерантность и мультикультурализм занимают основное место. Председатель Государственного комитета по работе с религиозными структурами Мубариз Гурбанлы пишет:

«Своеобразной чертой нас-азербайджанцев, отличающей нас от большинства народов, является уважительное отношение к другим культурам, толерантность, миролюбие и солидарность, а также то, что, усваивая эти идеи всей своей

сущностью, мы превращаем их пропаганду во имя обеспечения мира и благополучия в мире в философию жизни и гармонично воплощаем её в своей повседневной практике» [5, стр.8]. Это означает, что в национальном сознании азербайджанцев ценности Востока и Запада составляют национальный синтез в плане историчности и современности.

Выводы

Таким образом, в итоге можем отметить, что политика государства в сфере религиозной деятельности в современном Азербайджане основана на многовековой культуре, обычаях и традициях и богатых национально-нравственных ценностях азербайджанского народа.

В современный период в стране создана благоприятная среда не только для ислама, но и для свободы вероисповедания и свободной деятельности представителей других религий. В то же время, каждый год государство выделяет из бюджета финансовую помощь всем религиозным общинам, действующим в стране, не допуская дискриминации. В результате этой политики сегодня Азербайджан превратился в один из основных центров толерантности и мультикультурализма в мире.

Сегодня одной из основных задач является сохранение национально-нравственных ценностей и богатых традиций, прошедших испытание веками и дошедших до наших дней, их доведение до следующих поколений и предотвращение использования религии в целях, противоречащих ее намерениям. В этих целях государство регулярно осуществляет различные проекты в сфере религиозной деятельности.

References

1. Bünyaradə, K. İslam fəlsəfəsi: tarix və müasirlik//K. Bünyaradə, - Bakı: Çarşıoğlu, 2010,- 154 s.
2. Hüseyinov, S.Y. Azərbaycanca dini tolerantlıq mədəniyyəti: tarix və müasirlik. / S.Y. Hüseyinov, - Bakı: Təknur. 2012 -176 s.
3. İsmayilov, G.Tolerantlıq: bildiklərimiz və bilmədiklərimiz. / G.İsmayilov, -Bakı: "NURLAR" Nəşriyyat-Poliqrafiya Mərkəzi, 2014, -240 s.
4. Kurucan, Ahmet. İslamda dialoq və tolerantlıq [dialoqun təməlləri] /Ahmet. Kurucan; tərc. Q.Ocaqlı; bədii red. R. Bayramoğlu. - Bakı: Xəzər, 2008.- 117 s.
5. Qurbanlı, M. Azərbaycan İslam Həmrəyliyi in ideya və real mərkəzinə çevrilir//Dövlət və din ictimai fikir toplusu. Yanvar-fevral 2017 №01 (48), -s.8-13
6. Məhəmməd Xəlifə Həsən. Dialoq mədəniyyəti və metodologiyası. /Məhəmməd. Xəlifə Həsən; tərc. ed. və red. E.Məmmədov; İDRAK İctimai Birliyi. - Bakı: [CBS], 2011.- 221 s.
7. Niftiyev, N.M. Azərbaycanca birgəyaşayış və multikulturalizm./ N.M. Niftiyev; ön söz E. Nəsirov; elmi red. İ. Abbasov; [Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzi]. - Bakı: [s. n.], 2015.- 407 s.
8. Orucov, H.X. Azərbaycanca din: ən qədim dövrdən bu günədək./ N.X. Orucov, - Bakı: İdrak İB, 2012, -388 s.
9. Zeynalov, Ş. Dialoq fəlsəfəsi./Ş. Zeynalov, - Bakı: "Avropa" nəşriyyatı, 2017, -304 s.
10. Гусейн-заде, Р. Азербайджан: взаимоотношения религии и политики/ /https:// cyberleninka.ru/article/n/ azerbaydzhan-vzaimootnosheniya-religii-politiki